

PERXURAOS

REVISTA CULTURAL DE LLANERA

Número 1 * 2012

ASOCIACIÓN CULTURAL PERXURAOS DE LLANERA

Perxuraos. Revista Cultural de Llanera
Número 1. Año 2012

Consejo de Redacción:

Director: Ramón Rodríguez Álvarez

Secretario: Roberto A. Álvarez Suárez

Consejo: María Jesús Polledo García, José Julio Velasco Bolaño

Redacción y correspondencia:

Perxuraos. Revista Cultural de Llanera

C/ Carrión 2, Bajo

33424 – Posada de Llanera - Asturias

© de los textos: sus respectivos autores

© de las fotografías: sus respectivos autores

© de esta edición: Asociación Cultural Perxuraos de Llanera

Diseño y maquetación: Gráficas Summa, S.A. y David Álvarez Suárez

Impresión: Gráficas Summa, S.A.

Depósito Legal: AS - 04239 - 2011

ISSN: 2253-9883

Impreso en España – Printed in Spain

Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Presentación	5
La penitencia de los “perxuraos” de Llanera Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar.....	9
El concejo de Llanera en la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media Soledad Beltrán Suárez.....	15
El linaje de los Valdés en Llanera durante la Edad Media (I): siglos XII - XIV Jesús Antonio González Calle.....	27
La Casa de Carbajal Rosa María Rodríguez Fernández.....	51
Llanera antes de Lucus: el poblamiento prehistórico en el concejo de Llanera David Álvarez Alonso.....	61
Los palacios del siglo XVII en Llanera Alfredo Rodríguez Iglesias	75
La toponimia de Llanera: la vida en el paraje; descrita con los nombre de lugar en cada tiempo Xulio Concepción Suárez	83
Llanera. La centralidad metropolitana Fermín Rodríguez Gutiérrez y Rafael Menéndez Fernández	137

LLANERA ANTES DE LUCUS: EL POBLAMIENTO PREHISTÓRICO EN EL CONCEJO DE LLANERA

David Álvarez Alonso

Dpto. de Prehistoria y Arqueología – UNED

El territorio que hoy engloba el concejo de Llanera, forma parte de la gran llanura central asturiana, situada entre el límite de la marina y las sierras centrales. Sin duda, y como se atestigua en su continuado poblamiento a lo largo de los siglos, Llanera ha sido un espacio privilegiado para el hábitat humano, y sobre todo para la subsistencia fundamentada en una economía agropecuaria, para la que este territorio ofrece unas condiciones óptimas. Tradicionalmente, la historia de Llanera parece centrarse (y remontarse) al pasado romano. Obviamente el legado de aquella época, aunque escaso aún arqueológicamente, tiene una mayor trascendencia en la toponimia, recordándonos en cada momento que tras nuestro Lugo se esconde *Lucus*, la vieja *civitas* de los Astures transmontanos.

Pero debemos recordar que ni Llanera es únicamente una llanura, ni tampoco su poblamiento se remonta sólo a *Lucus Asturum*. Las líneas que siguen a continuación tratan de exponer las evidencias de las ocupaciones prehistóricas registradas en el concejo, mostrando cuándo y de qué forma se produjeron estos procesos.

El concejo de Llanera, situado en una zona de contacto con la ladera norte del Naranco, presenta una topografía condicionada por la red fluvial (Nora, Noreña, Andallón...) y por la litología predominante: cuarcitas y calizas en el occidente, en menor medida, y sobre todo los depósitos terciarios de margas, arcillas y conglomerados, responsables éstos últimos del aspecto llano de una buena parte del centro y oriente del concejo. Por otra parte, el suave relieve y la cercanía del mar condicionan notablemente el clima de Llanera que, al igual que toda la franja costera asturiana, presenta características de tipo atlántico caracterizándose por la existencia de inviernos suaves, veranos frescos,

aire húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones.

Las condiciones orográficas y climatológicas de la Asturias septentrional en general, y de Llanera en particular, la convierten en una zona con muy buenas perspectivas para ser habitada. Pero debemos hacer una matización, el clima que disfrutamos hoy en día no sólo depende de nuestra latitud, de la topografía y de la cercanía al mar; ya que a nivel global nos encontramos dentro de un ciclo climático estable, templado en líneas generales, que caracteriza el periodo actual en el que permanecemos (con ligeras oscilaciones) desde hace 10.000 años. Se trata del Holoceno. Es por ello que, las características del ecosistema que conocemos en nuestro territorio a día de hoy (fauna y flora), no han permanecido siempre inalterables. La historia de Llanera comienza en un momento muy distinto del presente, tanto en el clima como en el ecosistema reinante; no sólo en Asturias sino también en el resto de la Península Ibérica.

Hace unos 2,6 millones de años, da comienzo la era cuaternaria, dividida en dos periodos: Pleistoceno y Holoceno (Mascarelli, 2009; Silva et al., 2009). Desde ese mismo instante nuestro planeta se ve sometido a una serie de ciclos climáticos sucesivos, tradicionalmente conocidos por glaciaciones (con sus respectivas épocas cálidas interestadiales). Estos ciclos han sido los responsables de muchos de los cambios biológicos acontecidos, con la aparición y desaparición de distintas especies animales y humanas, y por lo tanto con el nacimiento y evolución de las diferentes culturas materiales de los seres humanos, hasta llegar a nuestros días. A estas fases glaciares e interglaciares, se las conoce por Estadios Isotópicos: OIS (Oxígeno Isotópico Stadial) o MIS (Marine Isotópico Stadial). Gracias a los sondeos efectuados en los hielos perpetuos de

la Antártida o en los fondos marinos, conocemos la variación climática del planeta a partir de la presencia de distintos isótopos de oxígeno, que resultan ser marcadores de climas fríos o cálidos. Los diferentes hallazgos arqueológicos y paleontológicos nos posibilitan saber qué especies animales han ido sucediéndose en nuestro territorio durante el Cuaternario (desde hace 2,6 millones de años hasta la actualidad). El ser humano se fue desarrollando por los distintos medios en los que le tocó vivir, adaptándose a ellos y desarrollando su tecnología en función de los mismos, a la par que evolucionaba como especie. Los grupos humanos que transitaron por Llanera, sin lugar a dudas se encontraron con unas condiciones ambientales y un territorio diferente al que conocemos actualmente.

es uno de los principales factores que han condicionado el poblamiento humano en la Prehistoria, sobre todo en tiempos paleolíticos. Los grupos humanos de cazadores-recolectores del Paleolítico debieron encontrar en estos parajes un lugar apropiado y adecuado para desarrollar su modo de vida. No obstante, debemos entender que no se trata de grupos sedentarios, sino más bien de pequeñas bandas, o grupos, de cazadores semi-nómadas. Estos grupos se moverían de manera recurrente, no sólo por estos valles y llanuras, sino también por la franja costera y los valles interiores colindantes, en rutas ya establecidas en busca de los recursos alimenticios obtenidos por medio de diferentes actividades cinegéticas y de recolección.

Es difícil encontrar en un mismo yacimiento paleolítico la asociación en el registro arqueológico de fauna cazada y consumida, junto con los restos de la cultura material humana. Estos casos, tan sólo los encontramos en Asturias en los yacimientos localizados en cuevas. Al aire libre, donde localizamos las evidencias de mayor antigüedad, es difícil que los restos óseos se conserven, por eso resulta tan importante encontrar datos, no sólo de aquellos seres humanos, sino también de los animales que se hallaban en su entorno. La única evidencia que tenemos en Llanera de presencia de fauna pleistocena, pertenece a la desaparecida cueva de Los Gafares (San Cucufate), donde se encontraron varios restos de elefante (molar, fragmento de defensa, y otros restos). La cueva fue descubierta en el año 1943 por J. M. Ríos durante los trabajos de explotación de una cantera, desconociéndose actualmente su localización al ser destruida por la explotación de la cantera, aunque aproximadamente se cree que pudiera haber estado en las cercanías de Agüeria, muy cerca del río Nora. Su descubridor entregó los restos a N. Llopis Lladó, quien a su vez los envió a M. Crussafont en 1952. Estos autores determinaron que se trataba de un ejemplar de la especie *Elephas (Hesperoloxodon) antiquus* mut. *Andrewsi*, y lo situaron en el Pleistoceno Medio, en concreto en el Cromeriense o interglaciar Günz-Mindel (700.000 BP-800.000 BP), aunque sería más probable que su cronología se sitúe en los inicios del Pleistoceno superior (hace unos 120.000 años aproximadamente). Del mismo modo identificaron la presencia en la cueva de restos de caballo (*Equus caballus*) y oso de las cavernas (*Ursus spelaeus*) (Altuna, 1972; Crussafont y Villalta, 1952; Ríos, 1954). Parte de estos restos se encuentran en el Museo de la facultad de Geología de la Universidad de Oviedo.

Tabla cronoestratigráfica del Cuaternario Ibérico (modificado de Silva et al., 2009).

Las características orográficas de Llanera, así como las distintas morfologías que ha ido presentando el ecosistema desarrollado en este territorio,

La fauna de Los Gafares nos sirve para hacernos una ligera idea de cómo debió de ser este territorio en aquellos lejanos momentos paleolíticos (con grandes praderas y escaso arbolado); pero también nos debe servir para comprender cómo se debió desarrollar el hábitat humano en estas condiciones.

Además de esta cueva, existió otra cavidad en Ferroñes, seguramente destruida por la actividad de una cantera, y de la que poco o nada sabemos, en la que también se menciona la existencia de "huesos antediluvianos" (Puig y Larraz, 1896). Esta cavidad fue conocida por G. Schultz y C. de Prado en el siglo XIX, con anterioridad a la cita que tomamos como referencia, y que nos indica la existencia de un yacimiento, hoy perdido, pero que junto con la mejor conocida cueva de Los Gafares, nos está sugiriendo la posibilidad de que no sean los únicos documentos que puedan existir en Llanera.

Álvarez Laó, 2002

Molar de *Elephas antiquus* de la cueva de Los Gafares.

El Paleolítico inferior

Las evidencias arqueológicas del Paleolítico inferior son escasas, con respecto a otras etapas de la Prehistoria. Además, cuanto más atrás nos remontamos, nos encontramos cada vez con menos información y menos yacimientos. En la Península Ibérica, a pesar de ser uno de los lugares de Europa con mayor información para este periodo, los datos no dejan de estar aislados a lo largo del territorio, mostrando ciertos vacíos de información, como el que nos encontramos en el norte durante

todo el Pleistoceno inferior y gran parte del medio.

La presencia humana más antigua registrada en la Península Ibérica, se remonta a hace 1,2 millones de años, y la encontramos en el yacimiento de la Sima del Elefante en la Sierra de Atapuerca, donde fueron halladas varias herramientas de piedra y restos humanos (Parés et al., 2006). Los hallazgos que se suceden en toda la Península con posterioridad a esta primera evidencia conocida son fragmentarios, pero tenemos constancia de la presencia de varias especies humanas en Atapuerca: *Homo antecessor*, hace 800.000 años en el nivel TD6 de la Gran Dolina (Bermúdez de Castro et al., 1999), y *Homo heidelbergensis*, hace más de 500.000 años en la Sima de los Huesos (Bischoff et al., 2007).

En otros yacimientos peninsulares también hay vestigios de presencia humana por encima del medio millón de años. Por ejemplo, en la Sima de las Palomas (Murcia) han aparecido herramientas de piedra en un nivel datado hace 900.000 años (Scott y Gibert, 2009), así como en Fuente Nueva 3 y Barranco León (Granada) (Toro et al., 2003) donde también hay presencia de herramientas de piedra con una cronología coetánea a la de la Sima del Elefante de Atapuerca, aunque no se han hallado restos humanos de similar antigüedad. Pero estos hallazgos son aislados y no nos dan muestra, aún, de un poblamiento continuado e ininterrumpido a lo largo la Península Ibérica (y de Europa).

Entre este primer momento y hace unos 500.000 años, no se registran yacimientos ni restos que nos permitan hablar de una continuidad en el hábitat humano. Es en esta última fecha cuando se produce una circunstancia que merece la pena destacar. A partir de entonces hay una presencia generalizada de grupos paleolíticos, no sólo en la Península, sino también en todo el continente, que será continuo hasta nuestros días. El testimonio de estas ocupaciones lo tenemos en numerosos yacimientos y conjuntos líticos que encuadramos dentro de la llamada cultura achelense. En este periodo es cuando se generalizan los bifaces (o también llamados hachas de mano); su autor sería el *Homo heidelbergensis*, especie de la que han sido hallados restos a lo largo de toda Europa occidental (Díez Martín, 2006).

Por distintas cuestiones, sobre todo derivadas de la difícil conservación de los yacimientos

(Álvarez Alonso 2010, 2011), en la Región Cantábrica no contamos con yacimientos paleolíticos hasta el MIS 13 (hace unos 500.000 años), fecha máxima estimada para el nivel V del yacimiento de Cabo Busto (Rodríguez Asensio, 2001; Álvarez Alonso, 2011) en el que se han hallado unas pocas piezas, entre ellas un canto actualmente expuesto en el Museo Arqueológico de Asturias. Se trata del único yacimiento conocido en el norte de la Península con una antigüedad similar.

El siguiente yacimiento más antiguo está en el otro extremo del Cantábrico, en Guipúzcoa; se trata del yacimiento de Irrikaitz (Arrizabalaga e Iriarte, 2004, 2008; Álvarez Alonso, 2011), que podría tener una edad máxima asignada al MIS 9 (hace unos 300.000 años aproximadamente). El resto de yacimientos de la Cornisa Cantábrica sólo podemos ubicarlos con precisión, en las últimas fases del Pleistoceno medio y en el inicio del superior, aproximadamente entre los MIS 7 y 5 (de 240.000 a 90.000 años).

Con este marco general, únicamente es posible mencionar la presencia humana en Llanera, en las fases finales del Pleistoceno medio, en un momento muy avanzado del Paleolítico inferior. Se trata de varios yacimientos representados por conjuntos líticos que muestran características parecidas en cuanto a la composición de sus efectivos (bifaces, hendedores..., macroutillaje bifacial en líneas generales). Hay que indicar, que el hecho de no tener evidencias más antiguas, no significa que no hayan existido, simplemente ocurre que no se han encontrado aún, ya que en otras zonas limítrofes sí hay constancia de presencia humana en fechas anteriores.

En estas fases finales del Pleistoceno medio está documentada la presencia en Asturias de grandes herbívoros como el megaloceros (un cérvido de gran tamaño), el rinoceronte lanudo o el bisonte; en épocas más frías como el MIS 6 (Laó y García, 2006); así como también está presente el elefante, en momentos más cálidos como el posterior MIS 5 (Pinto y Aguirre, 1999), y que será sustituido por el mamut al inicio del último periodo glaciario. Los habitantes de Llanera en estas etapas, estaban adaptados a la caza de estos animales, extintos hoy en día, y de otros más comunes en la actualidad, como el ciervo, la cabra o el caballo; pero no eran ellos los únicos cazadores existentes en estos lugares. Estos homínidos compartían su espacio con grandes carnívoros, como la hiena o la pantera, por

lo que su subsistencia no sólo se reducía a procurarse y asegurarse el alimento, sino que también debían sortear el peligro que suponía compartir el espacio con estos depredadores.

En Llanera tenemos pocos yacimientos de este periodo, pero muy representativos. Las primeras noticias de presencia paleolítica se las debemos a J. M. González, que de manera imprecisa menciona la existencia de restos del Paleolítico inferior y medio en Llanera (1968). Durante los años 60 del siglo pasado, E. Marcos Vallaure localiza varios conjuntos líticos en la zona de Cayés (Marcos Vallaure, 1978; Rodríguez Álvarez, 2007). Gracias a estos trabajos, conocemos el yacimiento de Cayés, situado en una terraza fluvial del río Nora. Se trata de un conjunto lítico compuesto fundamentalmente por bifaces, hendedores y piezas características del Achelense, aunque poco podemos precisar sobre su cronología, ya que no ha sido efectuada intervención arqueológica alguna. Este yacimiento se sitúa en un horizonte similar al de Paredes, en Siero, también sobre una terraza del Nora y con un conjunto lítico muy abundante con el que puede ponerse en relación (Rodríguez Asensio, 1983; Noval, 1995; Rodríguez Asensio y Noval, 1998). En lo que respecta a la cronología, poco más podemos avanzar, indicando la situación de este depósito probablemente en el Pleistoceno medio final.

En el Picu Santufirme contamos con varios hallazgos (Álvarez Alonso, 2005), aunque los más destacados son los conjuntos de Caraviés y La Bérbola situados en la parte baja de la ladera. Estos yacimientos fueron descubiertos en el año 2004 durante unas prospecciones en la zona (Álvarez

Bifaz del yacimiento de Cayés.

Alonso, 2005; 2007). Se trata de dos conjuntos líticos relacionados entre sí, y que en su origen, seguramente constituían un mismo yacimiento, pero que por distintos procesos propios de la acción erosiva y gravitacional de los depósitos de ladera (coluviones fundamentalmente) se han idodesplazando hasta quedar diseminados por toda la falda sur del Santufirme. Para estos conjuntos se puede apuntar una cronología situada en el final del Pleistoceno medio, probablemente perteneciente a un Achelense final o a los inicios del Paleolítico medio que se generaliza en el Cantábrico a partir de estos momentos (Álvarez Alonso, 2011).

Otro yacimiento de esta cronología en el concejo es el de Soto, en Pruvia, localizado en la urbanización de Soto de Llanera (Álvarez Alonso, 2004) y destruido durante una de las últimas fases de ampliación. Este conjunto cuenta con pocos materiales, pero todo apunta a que pertenecen a un horizonte similar al de los anteriormente descritos. A pesar de tratarse de un número reducido de yacimientos, es interesante hablar del lugar que ocupan en el territorio de Llanera: casi todos se encuentran en las pequeñas elevaciones que rodean la llanura central del concejo, y salvo el yacimiento de Cayés, que se localiza en una terraza fluvial, relacionado con el río Nora, el resto de yacimientos se sitúa en zonas elevadas, ajenas a la dinámica fluvial.

Llanera, constituyó un lugar privilegiado para el hábitat humano por sus características, por su lugar privilegiado y estratégico, pero también porque representó un excelente ecosistema para el hábitat de grandes mamíferos, que sin duda deambularon por estas tierras atrayendo tras de sí la atención de los distintos grupos de cazadores.

David Álvarez

Materiales de La Bérbola y Soto.

El Paleolítico medio

En el límite entre el Pleistoceno medio y superior, y durante las primeras fases del Pleistoceno medio, Europa está poblada por los neandertales (descendientes del *Homo heidelbergensis*). La evolución ha seguido su curso, pero no sólo se ha producido una evolución biológica, sino también cultural, pasando del Achelense, la cultura material de estos primeros europeos que ha ido evolucionando hacia un nuevo tecnocomplejo denominado Musteriense, propio de los neandertales. Esto ha ocurrido sin ningún tipo de ruptura, ya que en ambos casos se trata de la evolución de una especie y de sus manifestaciones culturales. En ningún momento hay un flujo migratorio nuevo (esto no sucederá hasta la llegada del *Homo sapiens*).

El clima en este periodo (y a lo largo de casi todo el Pleistoceno superior) es, en líneas generales, frío; por este motivo, tanto los neandertales como posteriormente los *Homo sapiens*, ocuparán las cuevas de manera recurrente como lugar de hábitat. Motivado por las condiciones de enfriamiento general que vive el planeta, el agua de los océanos se ha ido acumulando en los polos (las regiones más frías), y en consecuencia el nivel del mar bajó considerablemente después del MIS 5e. Se ha estimado que el nivel del Cantábrico descendió una media de 100 m, por lo que grandes franjas de la plataforma litoral quedaron emergidas, situándose en unos 5-10 km más la distancia a la costa. Esto se traduce en que una importante franja del territorio, seguramente altamente transitada y poblada por sus condiciones, se encuentra actualmente bajo las aguas del Cantábrico. Ante esta situación, debemos ser conscientes de que una parte considerable de la información se ha perdido, debiendo valorar esta circunstancia (y el aspecto que tendría nuestro litoral) a la hora de analizar el poblamiento humano durante el Paleolítico medio, y también durante el superior.

En lo que respecta a las características del ecosistema circundante, los neandertales, al igual que sus ancestros convivían con mamuts, rinocerontes lanudos, hienas, osos de las cavernas, panteras y otros grandes mamíferos como el caballo, el uro (un bóvido, ancestro del toro actual), el bisonte, o el ciervo. Estos últimos animales son los que de manera más frecuente formaron parte de la dieta de los neandertales, según nos muestran los restos cazados y consumidos, encontrados en varios asentamientos neandertales, como el de La Güelga, en Cangas de Onís (Menéndez et al., 2009).

En Llanera, únicamente existe un yacimiento que se puede adscribir a este periodo de forma taxativa, situándose éste al aire libre. Se trata del yacimiento de El Barandiallu y es, por tanto, el único documento evidente de la presencia de grupos neandertales en el concejo de Llanera. Se localiza en el valle del río Aboño, en Villabona, ubicado sobre un depósito de ladera, en la terraza +26/27m de dicho río, que ha sido descrito como un glacis-terrace. Los materiales líticos fueron localizados en 1989, durante las obras de realización de una zanja para el gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias, que no sobrepasaba los 1,5 m de profundidad (Estrada, 1989). Como bien apuntan los autores del estudio, el depósito arqueológico ha sufrido un importante desmantelamiento, hecho que ha provocado que los materiales de la terraza se dispongan ladera abajo en dirección al río, localizándose en la zona más alta la mayor concentración de industria lítica (Estrada y Jordá Pardo, 2004).

En la zona más alta de la terraza, a 130 m de cota absoluta, se encuentra la parte mejor conservada del yacimiento, en la que fue localizado un depósito de 1 a 2 m de espesor formado por arcillas de color blanco-amarillento, con abundantes cantos de naturaleza heterogénea. Los materiales se recogieron en contexto estratigráfico y en superficie, procedentes de la terraza desmantelada. Aunque se trata de un conjunto lítico de más de 1000 piezas, no se realizó ninguna excavación arqueológica, al igual que ha ocurrido con todos los yacimientos paleolíticos de Llanera.

David Álvarez

Bifaz-útil de El Barandiallu.

Por otra parte, también se mencionan en la Carta Arqueológica algunos conjuntos líticos, cuya cronología pudiera ser contemporánea de El Barandiallu. Se trata de varias piezas localizadas en

el Truébano (Álvarez Alonso, 2005) y entre Robledo y Remoria (Lugo), para las que se apunta una cronología indeterminada entre el Paleolítico medio y superior; así como algunas piezas localizadas en las cercanías de Silvota, durante las labores de seguimiento de la autovía Oviedo-Gijón (Requejo y Álvarez, 2009) y que pudieran estar en relación con los cercanos depósitos de terraza de los ríos Nora y Noreña. En Alvares (Villardebeyo) también se localiza otro conjunto lítico paleolítico, de edad imprecisa, pero que podría pertenecer también a este periodo.

El Paleolítico superior

Hace unos 200.000 años hace su aparición en África el Homo sapiens. Este nuevo homínido irá progresivamente dejando su nicho africano original, hasta ir alcanzando paulatinamente todos los rincones de los distintos continentes. En unos casos llegará a tierras donde nadie antes había habitado (casos de Australia o América), pero en Europa se encuentra con los neandertales, herederos de una larga tradición de homínidos endémicos de este continente. Sobre su encuentro y la extinción de los neandertales se ha escrito profusamente (Finlayson, 2010; Rosas, 2010; Stringer, 1996), resultando de este debate una única realidad sin discusión alguna: hace unos 30.000 años, aproximadamente, los neandertales se extinguen (o sus genes se difuminan entre los sapiens, como fruto de una hibridación), quedando el Homo sapiens como única especie en el continente europeo (de la Rasilla et al., 2011). Con ellos desaparece su cultura, siendo sustituida por la de las nuevas gentes que vienen de un largo viaje más de 20.000 años, desde África y pasando por toda Europa, hasta llegar a nuestra Península.

Hace unos 38.000 años, será cuando nos encontremos con los primeros vestigios de Homo sapiens en Asturias, y con ellos tendremos las primeras evidencias del Paleolítico superior (caracterizado por cambios en la tecnología lítica, por el utillaje óseo y por supuesto por las manifestaciones artísticas parietales y mobiliarias). En las cercanías de Llanera, y vinculados a los valles del Nalón y sobre todo del Nora, hay varios yacimientos cuyas cronologías pertenecen a las distintas fases del Paleolítico superior. En nuestro concejo, éste tal vez sea el periodo paleolítico peor documentado y menos conocido, ya que sólo existen dos yacimientos que han sido encuadrados de manera

genérica (no se han realizado excavaciones) en este periodo. Se trata de los abrigos de Tuernes, junto al arroyo del mismo nombre, y La Bolenga, junto al río Nora, que fueron descubiertos en 1982 por el grupo espeleológico "Oviedo" (Quintanal Palicio, 1991). En ambos casos se localizaron restos de sílex y cuarcita, procedentes de actividades de talla, y aunque no se han realizado excavaciones arqueológicas ni existe una colección lítica considerable que pueda aventurar una cronología determinada, parecen tratarse de la única referencia al Paleolítico superior en Llanera.

Aunque se trata de una referencia imprecisa, también debemos mencionar, tal y como se recoge en la Carta Arqueológica de Llanera (Cabo, 1986) que D. Manuel Mallo Viesca localizó en Villardebeyo, en un sumidero que denominó "cueva Ladrón", un hueso que identificó como un "tensor" y que pertenecería al Paleolítico superior, ya que se trataba de una pieza similar a algunas halladas en la cueva de Las Caldas (Priorio, Oviedo) (Corchón, 1986). De esta pieza no tenemos más noticias, y la cavidad parece estar cegada en la actualidad, debido a que en 1986 durante la realización de la Carta Arqueológica ya no pudo ser localizada, y su descubridor tampoco recordaba ya la ubicación de la misma.

Con el fin del Pleistoceno superior, llega a su término el Paleolítico. Estamos en el inicio del Holoceno, el nivel mar ha ido subiendo hasta situarse en una cota similar a la actual y los grupos humanos se van adaptando progresivamente a las nuevas circunstancias. Los mamuts se han extinguido, al igual que los grandes mamíferos del anterior periodo glaciario. También los grandes carnívoros han desaparecido del panorama, y el bosque caducifolio va ganando terreno al monte bajo y a las praderas. En este nuevo medio ambiente será otro el modo de subsistencia que los habitantes de este territorio tendrán que desarrollar. Dos culturas se suceden en el final del Pleistoceno y en estos momentos iniciales del Holoceno; el Aziliense, presente por ejemplo en las cercanas cuevas de La Paloma y Cueva Oscura de Ania (Las Regueras) (Hoyos et al., 1980; Adán et al., 2004; 2005); y el Asturiense, documentado profusamente en la costa (González Morales, 1982; Fano, 1996; 1997). En Llanera no existen evidencias de ninguna de estas etapas, y aunque seguramente el concejo no estuvo deshabitado en dicho periodo, no se han localizado vestigios ni del Aziliense ni del Asturiense.

Los primeros agricultores y ganaderos

Ante el nuevo panorama que acabamos de mencionar, los grupos humanos, aunque no han dejado de ocupar las cuevas, fundamentalmente comenzaron a desarrollar su hábitat en lugares al aire libre, favorecidos por un clima mucho más benigno. También hay que destacar que, por primera vez en la historia de la humanidad, los seres humanos no sólo son una parte más del ecosistema en el que habitan, sino que también empiezan a modificarlo. Estamos antes las primeras conductas humanas que alteran el paisaje con sus actividades, y no sólo eso, ante las primeras construcciones en nuestro territorio: los dólmenes.

Estos cambios se producirán durante el V milenio aC (en fechas calibradas), momento que servirá de punto de inflexión entre el mundo de los últimos cazadores-recolectores y los primeros productores. En la primera mitad del V milenio aC (entre los 5000 y 4500 aC) se produce el fenómeno de neolitización en la Región Cantábrica, que conlleva la aparición de las primeras especies domésticas (animales y vegetales), al igual que también se documentan las primeras cerámicas. En la segunda mitad del V milenio aC, tiene lugar un cambio social y simbólico de gran importancia, que supondrá la aparición de las primeras construcciones megalíticas en la región, y con cuyo apogeo se puede ir observando la consolidación de la agricultura (Arias, 1991; Arias et al., 2006; Cubas, 2010).

Aunque existen algunos yacimientos neolíticos diseminados por toda el área cantábrica, principalmente en cuevas, que nos indican la existencia de ocupaciones en estas épocas, este periodo es conocido en Asturias sobre todo por los monumentos funerarios. Los grupos humanos en esta etapa, y prácticamente hasta el final de la Edad del Bronce, desarrollan un mismo tipo de enterramiento colectivo, que consiste en la construcción de una cámara mortuoria que posteriormente es cubierta por piedras y tierra -aunque a veces dentro de las cuevas también se hallan enterramientos, como por ejemplo en la cueva cabraliega de Los Canes (Arias, 1991)-. El resultado de estas construcciones es un montículo al que denominamos "túmulo" y que a su vez alberga en su interior la cámara funeraria, que conocemos por el nombre de "dolmen". Estos túmulos funerarios tienen una doble importancia, por un lado constituyen necrópolis que nos aportan un gran volumen de información (restos humanos y restos de

la cultura material), pero por otro nos hablan de la concepción del espacio y territorio que tenían aquellas gentes. Y es que las necrópolis tumulares se ubican en entornos privilegiados, en zonas de paso, en lugares estratégicos y con un buen control espacial. Por esta razón no sólo se trata de simples enterramientos, sino que también han dado lugar a que sean interpretados como marcadores territoriales, auténticos hitos o mojones, que jalonarían los distintos lugares de paso, de pasto o de cultivo, con los que un grupo humano se identifica o que considera como propios.

*Materiales de Torca l'Arroyu
(modificado de Estrada et al., 2008).*

En el año 2001 se localizó un yacimiento neolítico en La Ponte (Cayés), la llamada Torca l'Arroyu. Los materiales arqueológicos fueron hallados dentro de un torca, que fue descubierta al ser seccionada por una trinchera durante las labores de instalación de la red de saneamiento de Llanera (Estrada et al., 2008; Jordá et al., 2008). Tras el análisis de los restos localizados, se pudo estimar que entre el 3.900 y 2.600 aC. existió un asentamiento en la ladera cercana al río Nora, y que tras el abandono del mismo, parte de los materiales (hachas pulimentadas, cerámicas decoradas y huesos de animales consumidos) fueron cayendo progresivamente a la torca, hasta colmatarse ésta después de la Edad del Bronce. Este emplazamiento se correspondería con un momento avanzado del Neolítico y los inicios del Calcolítico. También en esta zona

(entre Silvota y Cayés) se localizó un hacha pulimentada, descubierta por Emilio Marcos Vallaure (Cabo, 1986) y que se corresponde con este mismo periodo.

Por lo que respecta a los túmulos presentes en el concejo, no podemos precisar su cronología, ya que han sido destruidos antes de que pudieran estudiarse. Es por ello que sólo podemos hacer mención a la existencia de estos monumentos funerarios que se extienden cronológicamente por toda Asturias desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce.

Túmulo de La Cobertoria

J. M. González fue su descubridor y cita por vez primera este túmulo en el año 1952 (González, 1952) mencionando que se encuentra en una heredad denominada "El Rozu", en el lugar de La Cobertoria, parroquia de Lugo y cercano al límite con Siero. Igualmente menciona que es visible desde la carretera Oviedo-Gijón. Este túmulo, hoy destruido, tenía unos 19-20 m de diámetro por 2-3 de alto, y J. M. González da cuenta de que, al igual que sucede con otros muchos, también éste presentaba un agujero en el centro, fruto del saqueo. De él sabemos que desapareció con la construcción del polígono de Silvota (González Fernández, 1973), sin que pudiera ser investigado en profundidad, por lo que hoy en día nada más podemos decir sobre este monumento megalítico.

Túmulo de El Ortal

Descubierto por J. M. González Fernández en 1969, en Santolaya (Pruvia) (González Fernández, 1973). Se trataba de un túmulo de unos 12 metros de diámetro, que fue destruido en el verano de 1986, debido a la ampliación de la urbanización Soto de Llanera. Desgraciadamente, y al igual que en el anterior caso, tampoco disponemos de más información.

Túmulo de Santolaya

Este túmulo se encontraba a unos 100 metros de El Ortal, tratándose de un pequeño montículo de unos 7,5 metros de diámetro y una altura máxima de 1,8 metros. Al igual que El Ortal, también fue afectado por la misma urbanización.

Sin duda, lo más destacable de la presencia de estos túmulos, resulta ser que en las cercanías, en el Cantu Negru (Siero), también se documentaron este tipo de estructuras, lo que hace de esta concentración algo sumamente interesante, pero que lamentablemente no podremos estudiar ni llegar a conocer.

Los primeros agricultores neolíticos desarrollarán un modo de vida similar durante el Calcolítico (fase posterior al Neolítico en la que surge la metalurgia y se generalizan los modos de producción agropecuarios) y la Edad del Bronce. En Llanera, como hemos visto, tenemos constancia de este periodo en un único enclave, por lo que es poca la información disponible.

La primera metalurgia y los poblados fortificados

Hacia el 2000 aC tiene lugar en nuestra región la aparición de las primeras actividades metalúrgicas (cobre y oro, en primer lugar y bronce posteriormente, que se generalizará aproximadamente hacia el 1500/1400 aC) (Blás, 1991). Algunos de los primeros metales hallados en contextos arqueológicos asturianos proceden de túmulos, por lo que de esta manera se constata la continuidad de estas construcciones, desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce; otro de los primeros focos donde se documenta la existencia de metales es en las cuevas del oriente de Asturias (Blás y Tresguerres, 1989). Hachas y puñales de bronce, son principalmente los utensilios más frecuentes, ligados en cierto modo con la existencia en estas sociedades de elementos relacionados con actividades ofensivas/defensivas. Pero de nuevo, y motivado por la ausencia de investigaciones prehistóricas en nuestro concejo, en este periodo no tenemos ningún testimonio, a excepción de la escasa información obtenida en el nivel de sellado de los materiales neolíticos y calcolíticos de la Torca l'Arroyu (Estrada et al., 2008; Jordá et al., 2008).

Los grupos de la Edad del Bronce en el Cantábrico, al igual que sus predecesores, han sido considerados como nómadas o seminómadas; mientras que a finales de la Edad del Bronce (hacia el siglo VIII aC) se produce un fenómeno de sedentarización bastante generalizado entre las distintas poblaciones de Asturias, unido seguramente a un cambio cultural de cierta relevancia

(Marín, 2009). En estos momentos, el poblamiento humano se establece en zonas elevadas, lugares con buen control estratégico y fácilmente defendibles, tendiendo a abandonar definitivamente el hábitat en cuevas, en valles y vegas fértiles de los ríos, y quedando limitados estos últimos a un aprovechamiento agropecuario. Esta tendencia se viene observando en las fases finales de la Edad del Bronce, en la cual se practica la roturación de zonas abruptas, cada vez con mayor asiduidad, buscando entornos para el aprovechamiento ganadero y agrícola. De este modo, también se puede afirmar que la población de la Edad del Bronce y del Hierro es la misma, existiendo una continuidad, por lo que únicamente podemos hablar de cambios a nivel interno (Marín, 2009).

Entre el 800 y el 550 aC, en fechas calibradas, se produce la fundación de la mayor parte de los castros de Asturias, en lo que se conoce por Iª Edad del Hierro. Durante la IIª Edad del Hierro, es cuando se desarrolla el modo de vida castreño y contamos con una proliferación de este tipo de asentamientos por toda nuestra región (Marín, 2009), incluida Llanera. Es en este momento cuando empiezan a aparecer elementos característicos como las murallas de módulos, presentes en los castros de Llagú o de la Campa Torres. En resumen podemos indicar que en el 500 aC Toda la población de Asturias se encuentra concentrada en poblados elevados, en lo que conocemos por castros. Este poblamiento castreño dejó su huella en Llanera en cinco asentamientos, que se engloban en el ámbito territorial de la denominada tribu de los Luggones.

La cronología de estos yacimientos parece corresponderse con la segunda Edad del Hierro, y sólo en el caso del Cantu San Pedro, se apunta un posible (aunque incierto aún) origen romano. Los castros de Llanera, pertenecerían a lo que C. Marín (2011) considera el *Sector Central Asturiano*, caracterizado por la presencia de estructuras circulares / oblongas de paredes vegetales, con mateado de barro, sobre zócalos de piedra, y con techumbre cónicas y vegetales. Estas construcciones serían similares tanto en Llanera, como en la zona de Oviedo, Gijón y Villaviciosa. Esta organización castreña continúa tras la llegada de los romanos, pero finalmente desaparecerá en torno al siglo II d.C.

En Llanera contamos con los siguientes yacimientos de la Edad del Hierro:

Castro de El Cuetu

Situado en Mundín (Lugo) fue catalogado en 1956 por J. M. González (1966). Se localiza en la ladera SE del Santufirme, sobre un pequeño espolón que presenta un foso en su vertiente NW, y varias terrazas que delimitan el área de ocupación.

David Álvarez

Castro de El Cuetu.

David Álvarez

Vista del foso del castro de El Cuetu.

Castro de La Coruña

En Les Areñes (Ferroñes), fue el primer castro descubierto en Llanera, siendo catalogado en 1954 por J. M. González (1966). En él, se pueden apreciar sus estructuras defensivas, el barrio principal con algunas construcciones, y la acrópolis. Tal vez sea el mejor conservado de todos junto con El Cuetu.

David Álvarez

Castro de La Coruña.

Castro del Picu Cogolla

Se encuentra en Seberies (Rondiella), en la parte más elevada del Picu Cogolla. Fue catalogado en 1960 por J. M. González (1966). Como señalan R. Cid *et al.* (1991) este asentamiento se encuentra asociado, como muchos otros yacimientos en Asturias, con una leyenda que cuenta que en el lugar habitaron los Moros.

Castro de Peña Menende

Este castro se encuentra en Bonielles, y fue catalogado en 1972 por J. M. González. Cerca de este castro, en la misma peña, existían dos cuevas con posibles evidencias de ocupación humana, una de ellas fue destruida por una cantera, y de la otra no se tienen prácticamente referencias, por hallarse cegada en la actualidad.

David Álvarez

Castro de la Peña Menende.

Castro del Cantu San Pedro

Se encuentra en Castiello (Lugo) y fue catalogado en 1955 por J. M. González (1966). Se trata de uno de los yacimientos más afectados y deteriorados, sobre todo por la trinchera del ferrocarril que secciona una buena parte del castro. En él, J. M. González reconoce algunas estructuras que hoy en día, o bien se han perdido, o ya no son visibles.

Este castro es el único que se diferencia de los demás en cuanto a su ubicación espacial y topográfica. Mientras el resto de castros se sitúa en zonas más elevadas y abruptas, en espolones de distintas sierras o en lo alto de collados, en todos los casos lugares con buena visibilidad y fácilmente defendibles; el Cantu San Pedro se encuentra en el llano, sobre una pequeña elevación en el entorno mismo de la ciudad de *Lucus Asturum*, controlando la calzada que discurre hasta Gijón. Debido a

esta circunstancia, se ha barajado para este asentamiento un posible origen romano, vinculado a un asentamiento militar, y no realmente un poblado castreño de la Edad del Hierro; aunque no tenemos evidencias arqueológicas que confirmen o desmientan estas hipótesis. Por su parte J. M. González y R. Cid consideran que su origen se remonta al siglo VIII aC y en este lugar está el origen de *Lucus Asturum*, aunque tampoco se poseen datos contundentes para afirmar dicha hipótesis.

Al tratarse de un área protegida, se han realizado varias excavaciones y controles arqueológicos relacionados con distintas obras efectuadas en el Cantu, de las que la de mayor envergadura tal vez sea la realizada hace unos años por O. Requejo. Con motivo de las obras de desdoblamiento de la Autovía Oviedo-Gijón, se efectuaron un total de 6 trincheras arqueológicas en la ladera del Cantu, que no documentaron ningún tipo de estructura ni hallazgo arqueológico significativo —no se registraron materiales de la Edad del Hierro, y tan sólo alguna escasa pieza de posible adscripción a época romana— (Requejo y Álvarez, 2009). En resumidas cuentas, poco más se puede decir sobre el carácter de este asentamiento y su origen.

Llegados al siglo I de nuestra era, se inicia la historia romana de Llanera, que sin duda es merecedora de un capítulo aparte. Nosotros finalizamos aquí nuestro recorrido por la Prehistoria del concejo, esperando que deje de ser el periodo más oscuro de su Historia, a pesar de su lejanía temporal.

Al terminar esta breve exposición, nos surge una reflexión sobre el Patrimonio de Llanera, concejo que no sólo corre el riesgo de perder su identidad y paisaje rural tradicional, algo que está sucediendo a marchas forzadas en las últimas décadas. También,

y lo que es igualmente triste, corre peligro de perder su legado histórico, que oculto en el subsuelo, lleva milenios pasando desapercibido y a la espera de ser descubierto. Sin el Patrimonio arqueológico sería imposible poder articular un discurso que nos hable de las raíces, ya no sólo de nuestra cultura, sino también de nuestro paisaje y nuestro territorio. El conocimiento y, sobre todo, el reconocimiento de la importancia de este tesoro y su valor, es una labor que debe trascender, más allá incluso, de nuestra generación y circunstancias.

La desprotección que afecta al Patrimonio, la desidia, el desconocimiento, o simplemente la voracidad constructiva, son los peores enemigos para la preservación de los restos arqueológicos. Desgraciadamente la destrucción del Patrimonio histórico y arqueológico sigue estando a la orden del día, pero no debemos olvidar que la conservación de los testigos mudos de nuestro pasado, es una labor que no está reñida con el progreso. Para alcanzar este objetivo, nuestra mejor arma es el conocimiento y la difusión del mismo, labores que no sólo competen a la administración y a los expertos, también, y con mucha más razón, a toda la sociedad en general. Llanera, por su situación en el centro de Asturias, es un concejo sometido a importantes cambios, que no sólo están alterando su fisonomía rural, sino también están borrando lentamente las huellas de un pasado silencioso, oculto, pero que ha permanecido miles de años entre nosotros. Protegerlo es una labor de unos pocos, pero conocerlo, valorarlo y respetarlo es obligación de todos.

Sirvan estas líneas para resaltar la importancia de un pasado, muchas veces desconocido, pero no por ello menos importante.

BIBLIOGRAFÍA

ADÁN ÁLVAREZ, Gema Elvira, GARCÍA SÁNCHEZ, Eduardo y QUESADA LÓPEZ, José Manuel. El Aziliense de Cueva Oscura de Ania (Ania, Las Regueras, Asturias). Avance al conocimiento de su industria lítica. *XI Reunión Nacional del Cuaternario*. 2004, pp. 245-252.

ADÁN ÁLVAREZ, Gema Elvira, GARCÍA SÁNCHEZ, Eduardo y QUESADA LÓPEZ, José Manuel. L'Azilien ancien de Cueva Oscura de Ania (Las Regueras, Asturias, Espagne). *L'Anthropologie*, 2005, nº 109, pp. 299-519.

- ALTUNA, Jesús. Fauna de mamíferos de los yacimientos prehistóricos de Guipuzcoa. *Munibe* 1972, nº XXIV, pp. 77-117.
- ÁLVAREZ ALONSO, David. El conjunto lítico de Soto (Pruvia, Llanera). Un nuevo hallazgo inferopaleolítico de tipología achelense en la Asturias central. *Boletín del Real Instituto de Estudios* 2004, nº 164, pp. 155-167.
- ÁLVAREZ ALONSO, David. El Paleolítico inferior en el Picu Santufirme (Llanera). *Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos*, 2005, nº 166, pp. 27-39.
- ÁLVAREZ ALONSO, David. El yacimiento de la Bérbola (Lugo de Llanera, Asturias). Una nueva estación del Paleolítico Inferior en Asturias. *Munibe*, 2007, nº 58, pp. 11-20.
- ÁLVAREZ ALONSO, David. *Las primeras ocupaciones cantábricas. La evolución del hábitat humano en el medio cantábrico durante el Paleolítico antiguo*. Tesis Doctoral. UNED. Departamento de Prehistoria y Arqueología, 2010. 660 pp. Inédita.
- ÁLVAREZ ALONSO, David. El Paleolítico antiguo en la Región Cantábrica: un estado de la cuestión. *Férvedes*, 2011, nº 7, pp. 29-37.
- ÁLVAREZ LAÓ, Diego. Mamuts, Rinocerontes, Leones y Hienas. Una revisión de los mamíferos fósiles del Cuaternario d'Asturias. *Asturies*, 2002, nº 13, pp. 4-19.
- ÁLVAREZ LAÓ, Diego y GARCÍA GARCÍA, Nuria. A new site from the Spanish Middle Pleistocene with cold-resistant faunal elements: La Parte (Asturias, Spain). *Quaternary International*, 2006, nº 142-143, pp. 107-118.
- ARIAS CABAL, Pablo. *De cazadores a campesinos*. Santander, Universidad de Cantabria, 1991.
- ARIAS CABAL, Pablo, ARMENDARIZ GUTIÉRREZ, Angel y TEIRA MAYOLINI, Luis. The megalithic complex in Cantabrian Spain. En RODRÍGUEZ ANTÓN, A. (ed.) *Le Mégolithisme atlantique*. Oxford: Archaeopress, 2006, pp. 11-29.
- ARRIZABALAGA VALBUENA, Alvaro e IRIARTE CHIAPUSSO, María José. El yacimiento arqueológico de Irikaitz (Zestoa, País Vasco). Descripción del depósito y caracterización industrial de su nivel IV. *XI Reunión nacional de Cuaternario*, Oviedo 2, 3 y 4 de Julio 2003. Oviedo: Consejería de Cultura, etc., 2004, pp. 205-210.
- ARRIZABALAGA VALBUENA, Alvaro e IRIARTE CHIAPUSSO, María José. Irikaitz (Zestoa, Gipuzkoa). Tafonomía dun depósito pleistocénico ao aire libre. *Estudios sobre Paleolítico. Homenaxe a Xosé. María. Álvarez Blázquez*. Nigrán (Pontevedra): Instituto de Estudos Miñorano, 2008, pp.139-162.
- BERMÚDEZ DE CASTRO, José M^a., CARBONELL, Eudald, CÁCERES, Isabel, DíEZ, Juan Carlos, FERNÁNDEZ JALVO, Yolanda, MOSQUERA, Marina, OLLÉ, A, RODRÍGUEZ, Xosé Pedro, ROSAS, Antonio, ROSELL, Jordi, SALA, Robert, VERGÉS, Josep M^a. y van der MADE, Jan. The TD6 (Aurora stratum) hominid site. Final remarks and new questions. *Journal of Human Evolution* 1999, nº37, pp 695-700.
- BISCHOFF, Joshep L., WILLIAMS, R. W., ROSENBAUER, R. J., ARAMBURU, Arantxa, ARSUAGA, Juan Luis, GARCÍA, Nuria y CUENCA-BESCÓS, Gloria. High-resolution U-series dates from the Sima de los Huesos hominids yields 600±∞Kyr: implications for the evolution of the early Neanderthal lineage. *Journal of Archaeological Science* 2007, nº34, pp. 763-770.
- BLAS CORTINA, Miguel Angel. Pastores, Agricultores y Metalúrgicos. El Neolítico y la Edad del Bronce. *Historia de Asturias t I, Prehistoria – Historia Antigua* Oviedo: Ed. Prensa Asturiana, 1991. pp. 101-120
- BLAS CORTINA, Miguel Ángel y FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, Juan. *Historia primitiva en Asturias. De los cazadores-recolectores a los primitivos metalúrgicos*. Gijón: Silverio Cañada, 1989.
- CABO PÉREZ, Carmen. *Carta Arqueológica del concejo de Llanera*. Oviedo: Consejería de Educación y Cultura, 1986. Inédito.
- CID LÓPEZ, Rosa María, FERNÁNDEZ OCHOCA, Carmen, GARCÍA DÍAZ, Paloma y PEDREGAL RODRÍGUEZ, Amparo. *Asentamiento romano y necrópolis medieval en Lugo de Llanera (Principado de Asturias)*. Lugo de Llanera: Ayuntamiento de Llanera, 1991.

- CORCHÓN RODRÍGUEZ, María Soledad. *Arte mueble paleolítico cantábrico: contexto y análisis interno*. Santander: Centro de Investigación y Museo Altamira, 1986.
- CRUSAFONT, M. y VILLALTA, J. F. Notas sobre Paleomastología del Pleistoceno en Asturias. *Speleon*, 1952, nº3 (3), pp. 93-107.
- CUBAS MORERA, Miriam. *La aparición de la tecnología cerámica en la Región Cantábrica. Secuencias de producción durante el V milenio CAL BC*. Tesis Doctoral, Universidad de Cantabria, 2010, 570 pp.
- DÍEZ MARTÍN, Fernando. *El largo viaje. Arqueología de los orígenes humanos y las primeras migraciones*. Barcelona: Bellaterra, 2006.
- ESTRADA GARCÍA, Rogelio. *Informe arqueológico Gaseoducto Burgos - Cantabria - Asturias, red principal y ramales: Gijón, Oviedo, Avilés*. Oviedo: Consejería de Cultura, Principado de Asturias, 1989. Informe inédito.
- ESTRADA GARCÍA, Rogelio y JORDÁ PARDO, Jesús F. Arqueología y gas natural: el Paleolítico medio de El Barandiallu (Villabona, Llanera, Asturias central). *XI Reunión nacional de Cuaternario*. Oviedo: Consejería de Cultura, etc., 2003, pp. 253-260.
- ESTRADA GARCÍA, Rogelio, JORDÁ PARDO, Jesús F., MESTRES, Joan S. y SAINZ de los TERREROS, José. Torca L'Arroyu: A new Holocene site in the centre of Asturias (North of Spain). En *Early Neolithic in Iberian Peninsula: Regional and Transregional Components*. Oxford: B.A.R., 2008, pp. 11-18.
- FANO, Mikel. El Mesolítico en Asturias: Delimitación cronológica y espacial. *Complutum* 1996, nº 7, pp. 51-62.
- FANO, Mikel. El poblamiento mesolítico al oeste de Berbes (Ribadesella, Asturias): una interpretación del registro arqueológico conocido. *Zephyrus*, 1997, nº 50, pp. 107-124.
- FINLAYSON, Clive. *El sueño del neandertal*. Barcelona: Crítica 2010.
- GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ-VALLES, José Manuel. Breve nota sobre el túmulo dolménico de la Cobertoria, cercano a Oviedo. *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, 1952, nº16, pp. 185-188.
- GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ-VALLES, José Manuel. El Paleolítico Inferior y Medio en Asturias. Nuevos hallazgos". *Archivum* 1968, nº XVIII, pp. 75-90.
- GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ-VALLES, José Manuel. Catalogación de los castros asturianos. *Archivum* 1966, nº XVI, p.255-291.
- GONZÁLEZ MORALES, Manuel Ramón. *El Asturiense y otras culturas locales. La explotación de las áreas litorales de la región cantábrica*. Santander: Centro de Investigación y Museo Altamira, 1982.
- HOYOS GÓMEZ, Manuel, MARTINEZ NAVARRETE, M^a Isabel, CHAPA BRUNET, Teresa, CASTAÑOS, Pedro y SANCHIZ, F. Borja. *La cueva de La Paloma. Soto de Las Regueras (Asturias)* Madrid: Sudirección General de Arqueología, 1980.
- JORDÁ PARDO, Jesús Francisco, ESTRADA GARCÍA, Rogelio, MESTRES I TORRES, Joan S., YRAVEDRA SAINZ DE LOS TERREROS, José y MARÍN SUÁREZ, Carlos. Un asentamiento neolítico de superficie en el interior de una cueva: Torca l'Arroyu (Llanera, Asturias, España). *IV Congreso del Neolítico Peninsular (tomo I)* 2008, pp. 208-215.
- MARCOS VALLAURE, Emilio. La villa romana de Cayés. En *Album de festejos de "Nuestra Señora del Rosario"*. Cayés, 1978.
- MARÍN SUÁREZ, Carlos. De nómadas a castreños. Los orígenes de la Edad del Hierro en Asturias. En *Arqueología Castreña en Asturias*, Entemu, 2009, vol XVI, pp. 21-46.
- MARÍN SUÁREZ, Carlos. La Edad del Hierro en el occidente cantábrico: De la cultura arqueológica al grupo arqueológico. *Férvedes* nº 7, 2011, nº 7, pp. 123-132.
- MASCARELLI, A. L. Quaternary geologists win timescale vote. *Nature (news)* 2009, vol 459, p.624.
- MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Mario, QUESADA, José Manuel, JORDÁ PARDO, Jesús F., CARRAL, P., TRANCHO, Gonzalo J., GARCÍA, Eduardo, ÁLVAREZ ALONSO, David, ROJO, Julio y WOODS, Rachel. Excavaciones arqueológicas en

- la cueva de La Güelga (Cangas de Onís, Asturias). *Excavaciones Arqueológicas en Asturias 2003-2006*. 2009, pp. 197-209.
- NOVAL FONSECA, María A. Seguimiento arqueológico de la autovía Oviedo-Pola de Siero. El yacimiento de Paredes (Siero). 1990-1991. *Excavaciones Arqueológicas en Asturias. 1991-1994*, 1995, pp. 253-257.
- PARÉS, Josep M^a, PÉREZ-GONZÁLEZ, Alfredo, ROSAS, Antonio, BENITO, Alfonso, BERMUDEZ DE CASTRO, José M^a, CARBONELL, Eudald y HUGUET, Rosa. Matuyama-age lithic tools from the Sima del Elefante site, Atapuerca (northern Spain). *Journal of Human Evolution*. 2006, n^o 50, pp. 163-169.
- PINTO LLONA, Ana y AGUIRE, Emiliano. Presencia del Elefante Antiguo *Elephas (Paleoloxodon Antiquus)* en la cueva de la Silluca (Buelna, Asturias). *Excavaciones Arqueológicas en Asturias 1995-98*. 1999, pp. 225-232.
- PUIG y LARRAZ, Gabriel. *Cavernas y Simas de España*. Madrid: Est. Tip. de la Viuda e Hijos de M. Tello, 1896.
- QUINTANAL PALICIO, José Manuel. *Nuevos lugares prehistóricos de Asturias descubiertos por los grupos de espeleología "Polifemo" y "Oviedo"*. Oviedo: Gofer, 1991.
- RASILLA VIVES, Marco de la (ed.). *La cueva de El Sidrón (Borines, Piloña, Asturias): Investigación interdisciplinar de un grupo neandertal*. Oviedo: Consejería de Cultura y Turismo, 2011.
- REQUEJO PAGÉS, Otilia y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Valentín. Actuación arqueológica en relación con las obras de duplicación de la carretera AS-18 Oviedo-Gijón. *Excavaciones Arqueológicas en Asturias 2003-2006*. 2009, pp. 519-526.
- RÍOS, J. M. Visita a la cueva de Llanera. *Speleon*, 1954, n^o 5 (3), pp. 225-232.
- RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón. *Llanera*. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 2007.
- RODRÍGUEZ ASENSIO, José Adolfo. *La presencia humana más antigua en Asturias (el Paleolítico Inferior y Medio)*. Oviedo: Fundación Pública de Cuevas y Yacimientos Prehistóricos de Asturias, 1983.
- RODRÍGUEZ ASENSIO, José Adolfo. *Yacimiento de Cabo Busto. Los orígenes prehistóricos de Asturias*. Lueca: GEA. 2001.
- RODRÍGUEZ ASENSIO, José Adolfo y NOVAL FONSECA, María A. *Gijón antes de Gijón. Breve aproximación a los primeros grupos predadores en la Prehistoria de Asturias*. Gijón: Gran Enciclopedia Asturiana, etc., 1998.
- ROSAS, Antonio. *Los Neandertales*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010.
- SILVA, Pablo. G., ZAZO, Caridad, BARDAJÍ, Teresa, BAENA, Javier, LARIO, Javier y ROSAS, Antonio. *Tabla cronoestratigráfica del cuaternario de la Península Ibérica*. AEQUA. 2009 <http://www.aequa.es>.
- SCOTT, G. R. y GIBERT, L. The oldest hand-axes in Europe. *Nature*, 2009, n^o 461, pp. 82-85.
- STRINGER, Christopher. *En busca de los neandertales*. Barcelona: Crítica, 1996.
- TORO, Isidro, AGUSTÍ, Jordi y MARTÍNEZ NAVARRO, Bienvenido (coord.). *El Pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3, Orce (Granada)*. *Memoria científica campañas 1999-2002*. Arqueología Monografías, Junta de Andalucía, 2003.